

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO CIVIL-MILITAR.

Reflexiones en torno al “proyecto de ley que modifica la ley n° 20.911 que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado en materia de violación a los derechos”¹.

Yerko Toledo Valenzuela²

Hablar de derechos humanos conlleva desafíos ético políticos históricos que invitan a observar críticamente el siglo XX. Siglo corto caracterizado por las guerras mundiales y el genocidio como también, por la búsqueda de alternativas político-institucionales destinadas a garantizar la protección de las personas, pueblos y naciones ante los abusos de poder del Estado y sus agentes. En este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948, constituyó un hito histórico ya que materializa en un instrumento internacional, la protección universal de los derechos humanos.

No obstante, durante la segunda mitad del siglo XX la protección de los derechos humanos fue interrumpida ante la ruptura del orden democrático producto de Golpes de Estado en diversos países de América Latina, transgrediendo proyectos políticos signados por la transformación social, restringiendo libertades civiles, políticas, sociales, económicos y culturales como también derechos fundamentales a manos del terrorismo de Estado. Dejando en evidencia crímenes de lesa humanidad, por parte del Estado y sus agentes, negados por parte de los autores y de sus cómplices.

El escenario postdictatorial en Chile trajo consigo acciones diversas por parte de gobiernos electos presionadas por la lucha de diversas agrupaciones de derechos humanos motivadas por

¹ Moción parlamentaria presentada por diputados Karol Cariola, Carmen Hertz, Tomás Hirsch (A), Helia Molina, Lorena Pizarro, Juan Santana, Ericka Ñanco. Moción ingresada con fecha 04 de abril de 2022. Actualmente se encuentra en tramitación.

² Mg., Académico Trabajo Social. <https://orcid.org/0000-0002-5439-4338>

la búsqueda de verdad, justicia y reparación a víctimas, familiares y sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad, en el marco de la transición democrática. Entre las medidas adoptadas por parte del Estado en el marco de la justicia transicional encontramos las Comisiones de la Verdad, en aras de avanzar en materia de justicia, verdad y reparación. A su vez, el escenario posdictatorial da cuenta de la batalla por las memorias históricas junto a la generación de escenarios político-institucionales que son necesario para dar cumplimiento al principio de Garantía y No repetición, donde el Estado, sus instituciones y agentes son actores relevantes para garantizar la protección, goce y ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, ya que se constituyen en sujetos de obligación.

A 50 años del golpe, los avances en materia democrática invitan a reflexionar sobre el rol que les caben a las instituciones educativas en cuanto a las memorias y derechos humanos, más allá de la formación universitaria y, limitada a algunas carreras de las ciencias sociales y de las humanidades. Por el contrario, la educación basada en derechos humanos debe iniciar tempranamente ya que es vital para la formación de las niñeces y juventudes, especialmente cuando existe una obligación del Estado chileno en materia de garantizar la no repetición como expresión de un nuevo contrato social, donde prime la profundización democrática junto a construcciones culturales que promuevan el reconocimiento, respeto y protección de las personas, colectivos, pueblos y naciones.

Desde esta premisa emergen reflexiones a partir del proyecto de ley presentado por diputados de la bancada oficialista cuyo objetivo, es “insertar en la malla curricular de enseñanza básica y media, los conocimientos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet Ugarte y el proceso de reconocimiento y reparación por parte del Estado a las víctimas y sus familias”. En este sentido, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil y militar, la ausencia de justicia como también la tardía respuesta a la demandas de las agrupaciones de derechos humanos, proponen debates sobre el rol que le cabe a la institución educativa, en términos de formar a niños, niñas, niñes y jóvenes, en materia de derechos humanos. En este sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos (2011), señala en el artículo n° 1, punto 2, que “la educación y la formación en materia de derechos humanos son esenciales para la promoción del respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y

las libertades fundamentales de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos”.

Entre los aportes del proyecto presentado por diputados y diputadas, dice relación con asumir interpretaciones críticas del pasado reciente la forma en que el currículo escolar aborda la formación en materia de derechos humanos, ya que las fuentes consultadas por el proyecto, plantea que la manera en que se enseñaría-aprendería el pasado reciente no ha contribuido a la generación de perspectivas críticas e históricas sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Desde este lugar, el paradigma de los derechos humanos promueve la comprensión del pasado reciente como también, el inadecuado tratamiento historiográfico del proceso formativo, que entre otros aspectos adolece de cuestionamientos a aquellos fundamentos que tienden a justificar y avalar posturas que legitimaron las violaciones a los derechos humanos en el escenario dictatorial.

Frente a los vacíos históricos significativos en materia de memoria y educación en derechos humanos, el proyecto apuesta por contribuir a la formación ciudadana como también, al análisis histórico de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, tomando como base el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; del Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; del Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura; y del Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Por último, la contribución del proyecto en materia de memoria histórica y educación en derechos humanos apuesta por contribuir a la formación ciudadana de estudiantes que transitan por las distintas aulas escolares reconocidas por el Estado, a lo largo y ancho del territorio toda vez que considera aquellas violaciones a los derechos humanos acontecidos durante la dictadura militar a partir de lecturas críticas, históricas y ciudadanas que promueve al desarrollo de una consciencia histórica que permita comprender el pasado reciente, el aporte a la educación cívica, para que la diversidad de personas y organizaciones, comiencen a situarse como co-garante de derechos, exigiendo al Estado y sus autoridades, el cumplimiento de la garantía de no repetición.